

ZAMONAVIY TA'LIM METODLARI – TA'LIM SAMARADORLIGI KAFOLATI

Dexkanova Ma'mura Ulmasovna¹
Arzikulova Charos Ulug'bek qizi²
Latifjonova Madina Lazizjon qizi³

¹(TDPU) dotsent

²(TDPU) 1-bosqich talabasi

³(TDPU) 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6628463>

Annotatsiya: maqolada ta'lim samaradorligini oshirish maqsadida o'quv jarayonida zamonaviy interfaol metodlardan foydalanishning ahamiyati, o'quvchilarning mustaqil, erkin va tanqidiy fikrlashiga oid keng qamrovli taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim oluvchi, ta'lim beruvchi, ta'lim samaradorligi, ta'lim metodlari, interfaol metodlar, rolli o'yin, charxpalak.

Аннотация: В статье показано важность использования современных интерактивных методов в процессе обучения с целью повышения эффективности обучения, разработаны комплексные предложения и рекомендации для самостоятельного, свободного и критического мышления разработчиков.

Ключевые слова: учащийся, педагог, эффективность обучения, методы обучения, интерактивные методы, ролевые игры, чигирь.

Annotation: The importance of using modern interactive methods in the learning process in order to increase the effectiveness of teaching in the article, comprehensive suggestions and recommendations for independent, free and critical thinking of students have been developed.

Keywords: learner, educator, learning effectiveness, teaching methods, interactive methods, role play, charkhpalak.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi PF-5847-son Farmoni bilan tasdiqlangan "O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi"da oliy ta'lim jarayonlariga raqamli texnologiyalar va zamonaviy o'qitish usullarni joriy etish, yoshlarni ilmiy faoliyatga keng jalb etish, korrupsiyaga qarshi kurashish, muhandislik-texnik ta'lim yo'nalishlarida tahsil olayotgan talabalar ulushini oshirish, kredit-modul tizimini joriy etish, o'quv rejalarida amaliy ko'nikmalarni oshirishga qaratilgan mutaxassislik fanlari bo'yicha amaliy mashg'ulotlar ulushini oshirish¹ bo'yicha aniq vazifalar belgilab berilgan.

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 октябрь "Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизimini 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида"ги ПФ-5847-сонли Фармони.

Ta'lim samaradorligini oshirishda o'ziga xos zamonaviy yondashuvlaridan biri bu innovatsion yondashuv bo'lib, bunda o'qitish jarayonlarini tashkil etishda shakl, metod va vositalarning o'zaro uyg'unligini hisobga olgan holda tanlash asosida o'qituvchi va ta'lim oluvchilarning hamkorlikdagi faoliyatini rivojlantirish sanaladi.

Innovatsion yondashuv asosida ta'lim jarayonini tashkil etishda uning asosiy komponenti interfaol ta'lim metodlari hisoblanadi.

Interfaol metod - bu ("inter"-bu o'zaro,"act" -harakat qilmoq) ma'nolaridan kelib chiqib, o'zaro harakat qilmoq, hamkorlik muloqot tartibida bo'lishni anglatadi ².

Interfaol metodlar deganda -ta'lim oluvchilarni faollashtiruvchi va mustaqil fikrlashga undovchi, ta'lim jarayonining barcha bosqichlarida sub'ekt-sub'ekt munosabatini tashkil etuvchi metodlar tushuniladi³.

Pedagogikaga oid adabiyotlarda interfaol ta'limning samarali jihatlarini quyidagicha baholanadi:

1. Interfaol ta'lim metodlari ta'lim oluvchilardagi bilish jarayonlarini faollashtirish, o'zlashtirilgan bilim va ko'nikmalarni aniq vaziyatlarda qo'llay olish, o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish, ijodiy izlanish imkonini beradi.

2. Interfaol ta'lim metodlari - ta'lim oluvchilardagi motivatsiyani, nostandart vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qila olish ko'nikmalarini, tadqiqotchilik faolligi, kreativ fikrlash ko'nikmasini rivojlantiradi.

3. Interfaol ta'lim muhiti ta'lim oluvchilarda muammolarni ko'ra bilish, tahlili qilish, faol hayotiy pozitsiyani shakllantirish, tolerantlik, o'zgalar fikriga hurmat, jamoadagi hamkorlik, hayotiy qadriyatlarini rivojlantirishga qulay shart-sharoitlarni yaratadi.

Inson voqelik to'g'risidagi dastlabki ma'lumotlarni ko'rish, eshitish, hid bilish, ta'm bilish, tuyish kabi sezgilar orqali qabul qiladi. Sezgilar orqali qabul qilingan ma'lumotlar miyada muayyan xususiyatlariga ko'ra yaxlit holga, ma'lum bir tizimga olib kelinishi, ya'ni ma'lumotlar idrok qilinishi lozim bo'ladi. Axborotlarning uzviyligi va davomiyligini ta'minlashga xizmat qiluvchi bu jarayon ularni xotirada saqlash va zarur holatlarda qayta esga tushirishdan iborat bo'ladi. Ma'lumotlarni qabul qilishda qanchalik ko'p sezgi organlari qatnashsa, uni idrok etish, o'zlashtirish va xotirada saqlash shunchalik oson kechadi. Ikkinchi tomondan, har bir kishida qaysidir sezgi organlari ko'proq, qaysilaridir kamroq rivojlangan bo'ladi.

² M.U.Dexkanova, K.I.Axmetova. Ta'lim texnologiyalari . -T.: 2020.-110-b.

³ Umumiy pedagogika / A.Abdullayeva, H.Ch.Nusratova, F.A.Abdullayev, A.B.To'rayev. -T.: 2021.-117-b.

Shu bois, ta'lim jarayonida nazariy bilim va amaliy ko'nikmalarni shakllantirish, o'quv materiallarini turli ko'rinishlarda, turli sezgi organlari orqali qabul qilinishi va idrok etilishini tahminlash – ta'lim samaradorligini oshirishning muhim omili hisoblanadi.

Quyida (1-chizma) ta'lim oluvchilarning o'quv materialini o'zlashtirish ko'rsatkichlari keltirilgan.

1-chizma. Ta'lim oluvchilarning o'zlashtirish ko'rsatkichlari.

Yuqoridagi chizmaga ko'ra, yangi mavzuning bayoni 20-25 daqiqalik ma'ruzadan boshlanishi, so'ng esa 15-20 daqiqa ma'ruza qilingan o'quv materialini vizuallashtirish, ya'ni unga doir ko'rgazmali materiallar asosida tushuntirish, 10-15 daqiqa davomida esa unga doir biror tajribani namoyish qilish yoki biror misolni tahlil qilish va oxirida 20-25 daqiqa davomida o'quv materialini mustahkamlashga qaratilgan mustaqil yoki guruhviy amaliy mashq o'tkazish tavsiya etiladi. Shuning uchun, nazariy o'quv materialini kichik-kichik bo'laklarga bo'lib, har 20 daqiqa davomida turli ta'lim metodlaridan foydalanib uzatish maqsadga muvofiq bo'ladi. Ta'lim metodlaridan bunday uyg'unlikda va ketma-ketlikda foydalanish natijasida, nafaqat ta'lim oluvchilarning diqqatini jalb etish darajasini oshirish, balki ta'lim samaradorligini oshirishga ham erishish mumkin.

Barcha metodlar o'quv materialining didaktik vazifasi, shart-sharoitlar va vaqtni e'tiborga olgan holda tanlanadi. To'g'ri tanlangan uyg'unlashgan metodlar ta'lim oluvchining diqqatini uzoqroq saqlab turish va uning faolligini oshirish imkoniyatini beradi. Bu esa o'z navbatida ta'lim samaradorligining oshishiga olib keladi.

Idrok qilish paytida qancha ko'p sensorik (sezgi) kanallardan foydalanilsa, esda olib qolingan bilimlarning miqdori va sifati shunchalik yuqori bo'ladi.

Psixologik olimlarning ta'kidlashicha, agar bilimlar faqat ma'ruzalar orqali (passiv tinglash yo'lida) berilgan bo'lsa, unda 3 kundan so'ng ularning faqat 25%ini eslash mumkin xolos. Agar u ma'ruzalar o'qish (tinglash), namoyish va ko'rgazmali qilish (ko'rish, ushlab ko'rish va shu kabilar) orqali berilsa va shu to'g'risida bahslashilsa, unda 3 kundan so'ng 50% ni esga tushirish mumkin. Agarda bilimlar berishda ma'ruzadan, ko'rgazmalilikdan va amaliy topshiriqlarni bajarishdan foydalanilsa (tinglash, ko'rish va amalda bajarish), 3 kundan so'ng 75% ni eslash mumkin. Agar bilimlarni idrok qilishda bir necha sensorik kanallar birgalikda ishga solingan bo'lsa, ma'lumotlarning qisqa xotiradan uzoq xotiraga o'tish jarayoni tezlashadi, bu esa bilishning asosi bo'lib hisoblanadi.

Ta'lim metodlarini tanlashda quyidagi holatlar inobatga olinishi lozim:

- zamonaviy didaktikaning yetakchi g'oyalari, ta'lim, tarbiya va rivojlantirishning umumiy maqsadlari;
- o'rganilayotgan fan mazmuni va metodlari, mavzularning o'ziga xosligi;
- xususiy fanlar metodikasining o'ziga xosligi va umumdidaktik metodlarni saralashga qo'yiluvchi talablarning o'zaro aloqadorligi;
- muayyan dars materialining maqsadi, vazifalari va mazmuni;
- u yoki bu mavzuni o'rganishga ajratilgan vaqt;
- o'quvchilarning yosh xususiyati, bilish imkoniyatlari, darajasi;
- o'quvchilarning darsga tayyorgarlik darajasi;
- o'quv muassasalari, auditoriyalarining moddiy ta'minlanganlik darajasi, jihozlar, ko'rsatmali qurollar, texnik vositalarning mavjudligi;
- o'qituvchining imkoniyatlari, nazariy va amaliy jihatdan kasbiy tayyorgarlik darajasi, pedagogik mahorati, shaxsiy sifatleri;
- o'quv muassasalarida fanlararo hamkorlikning o'rnatilganligi.

An'anaviy darsni saqlab qolgan holda ta'lim oluvchilarning faolligini oshiradigan faollashtiruvchi metodlarni ta'lim jarayonida qo'llash o'zlashtirish ko'rsatkichining ko'tarilishiga olib keladi. Buning uchun ta'lim jarayoni mazmunli tashkil etilishi, ta'lim beruvchi tomonidan ta'lim oluvchilarning qiziqishini orttirib, ta'lim oluvchilarning faolligi doimiy ravishda rag'batlantirib borilishi, o'quv materialini kichik-kichik bo'laklarga bo'lib, ularning mazmunini ochishda hikoya, tushuntirish, ma'ruza, namoyish(demonstratsiya), tasvir(illyustratsiya), aqliy hujum, kichik guruhlarda ishlash, charxpalak, muammoli vaziyat, loyiha, rolli o'yinlar kabi metodlarni qo'llash va ta'lim oluvchilarni amaliy mashqlarni mustaqil bajarishga undash talab etiladi.

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib, interfaol metodlar - bu ta'lim oluvchilarni faollashtiruvchi va mustaqil fikrlashga undovchi, ta'lim jarayonining

markazida ta'lim oluvchi bo'lgan metodlar tushuniladi. Bu metodlar qo'llanilganda ta'lim beruvchi ta'lim oluvchini faol ishtirok etishga chorlaydi. Ta'lim oluvchi esa butun jarayon davomida faol ishtirok etadi. Ta'lim oluvchi markazda bo'lgan yondashuvning foydali jihatlari quyidagilarda namoyon bo'ladi:

- ta'lim samarasi yuqoriroq bo'lgan o'qish-o'rganish;
- ta'lim oluvchining yuqori darajada rag'batlantirilishi;
- ilgari orttirilgan bilimning ham e'tiborga olinishi;
- o'qish shiddatini ta'lim oluvchining ehtiyojiga muvofiqlashtirilishi;
- ta'lim oluvchining tashabbuskorligi va mas'uliyatining qo'llab-quvvatlanishi;
- amalda bajarish orqali o'rganilishi;
- ikki taraflama fikr-mulohazalarga sharoit yaratilishi ⁴.

Maqolamizda “Rolli o'yin” va “Charxpalak” metodlarining mazmuni, mohiyati va ularni ta'lim jarayoniga tatbiq etish xususida to'xtalib o'tmoqdamiz.

“Rolli o'yin” metodi-o'quvchilar tomonidan mavzu yuzasidan uchraydigan hayotiy vaziyatlarning har xil shart-sharoitlarini sahnalashtirish orqali ko'rsatib beruvchi metod. “Rolli o'yin” metodining mohiyati shundan iboratki, unda o'quvchilar boshqa kishining rolga kirib, uning «ichida» harakat qiladilar. O'yinda o'quvchilarga, asosan, tugallanmagan vaziyatlar beriladi. Ular qaror qabul qilishlari, munozarali holatlarni bartaraf etishlari yoki taklif etilgan vaziyatlarni nihoyasiga yetkazishlari kerak bo'ladi. Rolli o'yinlar o'quvchilarda boshqalarni tushunish, ularga xayrixohlik qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Boshqalar rolini o'ynash orqali, o'zgalarning o'y-xayollarini tushunish oson. Rolli o'yinlar o'quvchilarga turli vaziyatlarda o'zini tuta bilishning modellarini berishi mumkin. Darslarda rolli o'yinlarini qo'llash quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

1. O'yinli vaziyatni tanlash. Rolli o'yinlar uchun ko'plab materiallar mavjud. Ular individual qiyinchiliklarni (masalan, Internet xizmati provayderi bilan muloqot qilish) va muammoni hal qilish vaziyatlarini (masalan, dasturiy mahsulot buyurtmachisi bilan bahs) o'z ichiga oladi. O'yinlar maxsus savollar yoki muammolarni hal etishda qo'llanilishi mumkin. Masalan, yosh bolalarga Internet tarmog'ining barcha ma'lumotlariga kirishga ruxsat berish kerakmi yoki

yo'qmi, degan savolga javob topishda o'yin metodidan foydalanish mumkin. Va nihoyat, o'yin jarayonida o'quvchilardan intervyu olish, muzokara olib borish, tadqiqot olib borish va qaror qabul qilish, o'zini himoya qila olish ko'nikmalari

⁴ Innovatsion ta'lim texnologiyalari / Muslimov N.A., Usmonboyeva M.H., Sayfurov D.M., To'rayev A.B. – T.: “Sano standart” nashriyoti, 2015. – 81-b.

rivojlanadi.

2. Tayyorlash. O'quvchilar vaziyat yoki muammo bilan tanishadilar va ular o'rtasida rollar taqsimlanadi.

3. Ishtirokchilarni tanlash. O'qituvchi rolga o'quvchilarni o'zi tanlashi, guruhda o'zlari taqsimlashlariga imkon berishi yoki xohlovchilarni taklif etishi mumkin. Rolli o'yinlarda ishtirok etmayotgan o'quvchilar kuzatuvchi bo'lishlari yoki boshqa rolni o'ynashlari mumkin.

4. O'yinni o'tkazish. O'quvchilar o'yin doirasida o'zlarini tutish usulini o'zlari tanlaydilar. Bunda, albatta, berilgan vaziyatga tushganda inson o'zini qanday tutishi mumkinligi asos qilib olinadi. O'yinning borishiga o'qituvchi aralashmasligi lozim. Ayrim hollarda o'yin tugagandan keyin rollarni almashib, yana bir bor o'yin o'tkazish foydadan xoli bo'lmaydi.

5. Muhokama. O'yin muhokama qilinishi va baholanishi kerak. Ishtirokchilar va kuzatuvchilar o'yinda bo'lib o'tgan voqealarni va bu voqealar nima uchun ro'y berganligini muhokama qilish va tahlil etish imkoniyatlariga ega bo'lishlari lozim.

“Rolli o'yin” metodi

2-chizma. “Rolli o'yin” metodi qo'llash bosqichlari.

Mazkur metodning afzalliklari: o'quv jarayonida o'quvchilarda motivatsiya (qiziqish)ni shakllantirishga yordam beradi; o'quvchilarda shaxslararo muomala malakasini shakllantiradi; nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llay olishni o'rgatadi; o'quvchilarda berilgan vaziyatni tahlil qilish malakasi shakllanadi.

Charxpalak metodi-o'quvchilarni o'tilgan mavzularni esga olishga, mantiqan fikrlab, berilgan savollarga mustaqil ravishda to'g'ri javob berishga va o'z-o'zini baholashga o'rgatishga hamda qisqa vaqt ichida o'qituvchi tomonidan barcha o'quvchilarning egallagan bilimlarini baholashga qaratilgan metoddir.

“Charxpalak” metodining maqsadi: o'quvchilarni dars jarayonida mantiqiy fikrlash, o'z fikrlarini mustaqil ravishda erkin bayon eta olish, o'zlarini baholash, yakka va guruhlarda ishlashga, boshqalar fikriga hurmat bilan qarashga, ko'p fikrlardan keraklisini tanlab olishga o'rgatish.

Mazkur metodning qo'llanilishi: o'quv mashg'ulotlarining barcha turlarida dars boshlanishi, dars oxirida yoki o'quv predmetining biron-bir bo'limi tugallanganda, o'tilgan mavzularni o'quvchilar tomonidan o'zlashtirilganlik darajasini baholash, takrorlash, mustahkamlash yoki oraliq va yakuniy nazorat o'tkazish uchun mo'ljallangan. Ushbu texnologiyani mashg'ulot jarayonida yoki uning bir qismida yakka, kichik guruh va jamoa shaklida tashkil etish mumkin⁵.

Metodning o'tkazilish tartibi:

1.O'quvchilar ikkita guruhga ajratiladi, ular “O'quvchilar” va “O'qituvchilar” guruhi deb nomlanadi hamda alohida-alohida joylashtiriladi.

2.Savollar ishlab chiqish

3. “O'quvchilar” guruhiga savol berish va javobni baholash.

4. “O'quvchilar” guruhining “O'qituvchilar” guruhiga o'tishi.

5. “O'qituvchi” guruhining savoliga javob berishi.

6.Baholarni umumlashtirish va e'lon qilish.

Xulosa qilib aytganda, interfaol ta'lim metodlaridan dars jarayonida foydalanish o'quvchilarda yuqori darajada motivatsiya (qiziqish)ni shakllantirishga yordam beradi; o'quvchilarda shaxslararo muomala malakasini shakllantiradi; nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llay olishni o'rgatadi; o'quvchilarda berilgan vaziyatni tahlil qilish malakasi shakllanadi. Shuningdek, o'quvchiga o'z ishidagi yutuq va kamchiliklarni tushunishda yordam beradi, o'qituvchilarning faoliyatini takomillashtirish uchun qulay sharoitni vujudga keltiradi, dars mashg'ulotlari o'quvchilar uchun qiziqarli bo'lib, ularni yangi bilimlarni samaraliroq o'zlashtirishlariga omil bo'la oladi.

⁵ <http://nambiolog.zn.uz/files/Charxpalak-texnologiyasi.pdf>

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 октябрь “Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5847-сонли Фармони.
2. M.U.Dexkanova, K.I.Axmetova. Ta'lim texnologiyalari . -T.: 2020.-110-b.
3. Umumiy pedagogika / A.Abdullayeva, H.Ch.Nusratova, F.A.Abdullayev, A.B.To'rayev. -T.: 2021.-117-b.
4. Innovatsion ta'lim texnologiyalari / Muslimov N.A., Usmonboyeva M.H., A.Sayfurov D.M., To'rayev A.B. – T.: “Sano standart” nashriyoti, 2015. – 81-b
5. <http://nambiolog.zn.uz/files/Charxpalak-texnologiyasi.pdf>
6. Musurmonov Raxmatilla, Usarboeva D. U., Otaqulov A., Kurbanbayeva N. Zamonaviy ta'lim metodlari – ta'lim samaradorligi kafolati. International scientific-practical conference on the topic of “Problems and perspectives of modern technology in teaching foreign languages” volume 2 | special | issue 20 | ISSN 2181-1784 SJIF 2022: 5.947 | ASI Factor = 1.7